

A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA NACIONAL DE PISOS MÍNIMOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

Alex Sander Gomes Costa, FATEC Zona Leste, Brasil, alex.costa17@fatec.sp.gov.br

Uillicre Jaquison, FATEC Zona Leste, Brasil, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este artigo aborda e demonstra a influência da Política Nacional De Pisos Mínimos no transporte rodoviário de cargas, onde o objetivo geral é demonstrar a regularização e a execução do transporte de cargas através do modal rodoviário atendendo às necessidades e expectativas dos usuários. A metodologia aplicada neste estudo tem base bibliográfica, analítica, com abordagem qualitativa, cuja sua finalidade é esclarecer de forma teórica o que é Logística de entrega, Modal rodoviário, Custos de entrega e a ANTT. O objetivo específico é contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos envolvidos.

Palavras-chave. *Logística de entrega, Modal rodoviário, Custos de entrega, Política Nacional De Pisos Mínimos.*

ABSTRACT. *This article discusses and demonstrates the influence of the National Minimum Flooring Policy on road freight transport, where the general objective is to demonstrate the regularization and the way that cargo transport is performed by road, meeting the needs and expectations of users. The methodology applied in this study has a bibliographic, analytical basis, with a qualitative approach, whose purpose is to clarify theoretically what is Delivery Logistics, Modal Road, Delivery Costs and ANTT. The specific objective is to contribute to the economic and social development of those involved.*

Keywords. *. Delivery Logistics, Modal Trucking, Delivery Costs, National Minimum Order Policy..*

1. INTRODUÇÃO

O modal rodoviário é o principal sistema logístico, responsável pela economia e a movimentação das cargas no território nacional. Tornou-se importante no início da constituição da República, quando o governo priorizou o transporte rodoviário, em detrimento aos demais meios de locomoção. Entre tanto, a utilização massiva e a falta de manutenção corretiva e preventiva deterioraram 30% da extensão da malha viária brasileira, resultando em alta incidência de acidentes e furtos.

As desvantagens da utilização desse modal seriam os custos elevados comparados aos demais, isso se deve aos valores do combustível, pedágios, manutenção preventiva do veículo, sistemas de monitoramento tanto da carga, como do caminhão entre outros. Há diversas vantagens, mas as principais são a agilidade, rapidez e dinamismo nas rotas.

Em maio de 2018, ocorreu a greve dos caminhoneiros que requisitavam a redução do frete, diesel e a isenção do pedágio para os eixos suspensos dos caminhões. A paralisação teve duração de dez dias que afetou diretamente o fornecimento de produtos/insumos; a economia brasileira deixou de movimentar um capital de R\$ 26 bilhões.(fonte revistaapolice)

Desde então, O governo federal em conjunto com Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) desenvolveu um método de tabulação do frete através da [resolução nº 5.842/2019](#) em 23 de

abril, alterando a metodologia de cálculo do valor do km rodado para cada eixo do caminhão, leva-se em conta 11 categorias de carga, os custos com a desvalorização do veículo, a remuneração do caminhoneiro, impostos e operações de carga e descarga. Proibindo a contratação ou oferecimento do transporte a baixo do valor do frete mínimo.

Este artigo foi elaborado para abordar e demonstrar a influência da política nacional de pisos mínimos no transporte rodoviário de cargas, onde o objetivo geral é demonstrar a regularização e a execução do transporte de cargas através do modal rodoviário atendendo às necessidades e expectativas dos usuários, o objetivo específico é contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos envolvidos.

2. LOGÍSTICA DE ENTREGA

A Logística é planejar, executar e controlar com eficiência, o armazenamento e a movimentação dos produtos dentro e fora da empresa, garantindo os prazos de entrega, com a qualidade e quantidade correta aos clientes. Cujas falhas poderão refletir diretamente na imagem da empresa e na percepção que os clientes terão.

De acordo com Ballou (2010, p.23):

A logística empresarial trata todas as atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo do produto desde o ponto de aquisição de matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável.

Visando determinar as decisões precisas relacionadas à logística de entrega, a empresa necessita se atentar a um esquema cronológico: organizar as características específicas dos clientes e produtos; o local de entrega e a data correta; as formas ou os modais de transporte que poderão ser utilizados. É preciso estar atento às necessidades e especificações de cada item nos processos de transição e manuseio. Evitando as perdas/avarias, roubos/extravios ou até mesmo eventuais perdas por ocorrências por causas naturais.

A empresa tem que cumprir o pré-estabelecido com o cliente, entregando os produtos na data correta, o descumprimento poderá gerar multas contratuais afetando diretamente a imagem da mesma no mercado. Para evitar tais situações os processos devem ser bem elaborados através de rotas otimizadas e inteligentes, satisfazendo a demanda e evitando problemas no decorrer da entrega.

2.1 TIPOS DE CARGA

No mercado atual existem dois tipos de cargas: as fechadas que são conhecidas como lotação, que ocupam o espaço total interno do transporte com único destino, e as fracionadas que são pequenos lotes de pedidos destinados a diversos locais.

2.2 TIPOS DE FRETE

Frete Normal é utilizado em processos que não necessitam do auxílio de outras entidades para a execução do negócio.

Frete Subcontratação é quando a transportadora contratada, não utiliza os recursos que a dispõem, acionando outra condutora e repassando o serviço.

Frete Redespacho a transportadora é responsável por transportar o item até o destino final, podendo criar pontos intermediários caso exista diversas empresas em uma operação.

No ato da contratação devemos analisar algumas características importantes associadas aos fretes, tais como a metodologia do transporte, a responsabilidade, seguros e formas de pagamentos. A base do preço do frete é calculado através da dimensão do veículo, à distância a percorrida, peso e volume ocupado no interior do automóvel. Portanto cada frete possui um valor individual conforme suas características e especificações.

Segundo Ballou (2009), as estratégias de transporte são fundamentais, vez que a movimentação de fretes absorve grande parte do total dos custos logísticos, deve-se então optar por uma boa estratégia apoiada nas instalações e serviços que compõem o sistema de transporte, nas taxas (custos) e no desempenho que os serviços podem proporcionar.

2.3 TAXAS ESPECÍFICAS

O cálculo do frete envolve algumas taxas, que podem ou não, serem cobradas pela transportadora, é necessário a verificação do processo no momento da contratação. Entre as principais taxas cobradas no mercado, estão:

- Taxa de coleta e entrega;
- Taxa de restrição do trânsito (trt);
- Taxa de dificuldade na entrega (tde): para locais de difícil acesso, perigosos, entre outros;
- Taxa de reentrega: nos casos que o cliente se recusa a receber ou se encontra ausente;
- Frete mínimo (definição de um peso mínimo para transporte — caso a carga não o alcance, é cobrado o valor mínimo de frete).
- Tributos e pedágios: cobrança dos tributos como ICMS, e os pedágios que envolvem diretamente as operações no transporte.

3. MODAL RODOVIÁRIO

É o ato de utilizar veículos motorizados ou com impulsão humana para transportar cargas ou pessoas através de vias terrestres, sendo elas pavimentadas ou não. Torna-se ideal para médias e curtas distâncias, se adaptando facilmente aos demais modais utilizados na operação logística, de fácil contratação e gerenciamento. Há diversas vantagens em sua utilização, mas as principais são a agilidade, rapidez e dinamismo nas rotas.

O processo de escolha modal para o transporte de carga envolve diversos aspectos como as características de mercado, de tomadores de decisão e das cargas, legislação, infraestrutura de transportes e tecnologias disponíveis. O objetivo dessa busca mais racional é para a redução dos custos logísticos relacionados ao transporte, porém, busca-se também a melhoria do nível de serviço ao cliente (MONTEIRO; MARTINS; RODRIGUES, 2010).

As desvantagens seriam os limites de cargas que podem ser transportadas, à manutenção preventiva/corretiva do veículo, risco de roubo/acidentes, congestionamentos e engarrafamentos nas vias. Os custos deste modal são elevados comparados aos demais, isso se deve aos valores dos combustíveis, pedágios, sistemas de monitoramento tanto da carga, como do automóvel entre outros.

No Brasil o transporte rodoviário é o mais utilizado, tanto para locomover produtos, quanto pessoas. No país há 1,7 milhão de km de estradas, o que amplia a utilização desse transporte. Dentre as estradas que o país possui 12,9% são pavimentadas e 79,5% não são pavimentadas e 7,5% são estradas planejadas. Entre as rodovias 14,8% são de rodovias estaduais, 78,1% são rodovias municipais e 7% são rodovias federais. Dentre essas rodovias podem ser encontradas as rodovias simples e as duplicadas. No país quem coordena o transporte rodoviário é o Departamento Nacional de Transportes Terrestres (DNIT), que está vinculado ao Ministério dos Transportes.

4. CUSTOS DE ENTREGA

É fundamental compreender e identificar os principais custos do transporte para que a empresa possa administrar o seu capital, realizando as cobranças adequadas competindo no mercado com eficiência. Esta etapa do processo sofre o impacto de diversos fatores, sendo os principais:

Custos de transferência, coleta e entrega que são classificados em duas categorias: Fixos quando não ocorre a variação conforme a distância percorrida ou os custos variáveis que modificam conforme a distância percorrida;

Custos Fixos Correspondem aos custos que não variam de acordo com a distância percorrida, geralmente são calculados mensalmente mesmo com o veículo parado;

Custos variáveis Representam os valores que variam conforme a quilometragem percorrida pelos veículos;

Despesas indiretas referenciam as despesas administrativas, as despesas indiretas estão indiretamente relacionadas à operação do automóvel ;

Custos relacionados com o valor referentes à gestão e gerenciamento do risco de avarias, acidentes e roubos;

Custos de gestão de riscos de acidentes e avarias (frete-valor), cujo objetivo é agregar um valor para o transporte das mercadorias;

Custos de gerenciamento de riscos de roubos (GRIS) é relacionado a segurança da carga (roubo);

Outros Custos é associado ao volume e/ou peso do item transportado.

A parte delicada para que a estratégia funcione, consiste em escolher os serviços e as suas principais características, ressaltando que o serviço de transporte é um conjunto de características de desempenho adquiridas a um determinado preço, sua variedade é quase ilimitada, devendo atentar para as características básicas: preço, tempo médio em trânsito, perdas e danos e custo final (BALLOU, 2009).

O aumento na lucratividade na prática está mais relacionado à satisfação de seus clientes do que ao corte de custos

5. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES -ANTT

A Agência Nacional De Transportes Terrestres é responsável pela fiscalização e regularização da prestação de serviços por meio do transporte ferroviário e rodoviário de cargas ou passageiros interestadual e internacional.

O objetivo da ANTT é supervisionar e regularizar os processo de transporte de cargas ou pessoas em segurança; implementando as políticas estabelecidas pelo Ministério dos Transportes e CONIT, garantindo os direito dos usuários evitando o conflito de interesses, competição ou infração de ordem econômica no setor de transporte.

Vale ressaltar que o transporte rodoviário interestadual e internacional é um dos mais usados pelos cidadãos durante o ano, afinal, o Brasil possui mais de 1,7 milhões de quilômetros de malha rodoviária, responsáveis por interligar todas as partes do país. (Fonte: nacionaltransportes)

6. ANALISE DE DESCUSSÃO

A tabela estabelecida pela ANTT é inviável, pois não abrange complexibilidade do mercado concorrencial de fretes, com todas as variáveis que influenciam na formação dos valores. No entanto, após consulta a ANTT limitou-se a informar que a política de piso mínimo prevê reajustes semestrais para os valores dos fretes, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA), será mantida enquanto a lei 13.703 estiver em vigor.

O mercado de transporte rodoviário brasileiro é responsável pela movimentação de 65% de todo fluxo de carga do País, cenário que demonstra a forte dependência da economia brasileira para com este modo de transporte. A regulação e fiscalização desta atividade, na esfera federal, é de competência da Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT, a qual organiza e mantém o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, inscrição prévia e obrigatória para a exploração da atividade de transporte rodoviário de carga.

Entre esses, o frete de retorno chama a atenção, pois a ideia é desenhar uma metodologia transparente para os custos operacionais do transporte de cargas em todo o país, incluindo seus componentes avaliando os impactos da tabela para a área das cadeias produtivas.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho é demonstrar a influência e identificar o modelo de planejamento, regularização e desenvolvimento da rede logística de transporte rodoviário, através da Política Nacional de Pisos Mínimos estabelecida pela ANTT e CONIN.

A paralisação dos caminhoneiros em maio de 2018 afetou diretamente economia brasileira e o fornecimento de produtos/insumos, forçando o governo federal a negociar as medidas de melhorias

para o sistema. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) desenvolveu um método de tabulação do frete através da [resolução nº 5.842/2019](#) em 23 de abril, alterando a metodologia de cálculo do valor do km rodado para cada eixo do caminhão, levando-se em conta a existência de 11 categorias de cargas. Proibindo a contratação ou oferecimento do transporte a baixo do valor frete mínimo.

Através da análise do estudo de caso, foi possível indentificar a inviabilidade da tabela, pois não abrange a complexibilidade do mercado concorrencial de fretes, com as variáveis que impactam na formação dos custos. Entre tanto, o frete de retorno chama a atenção, visto que traz a ideia de desenhar uma metodologia transparente para os custos operacionais do transporte de cargas em todo o país, incluindo seus componentes avaliando os impactos da tabela.

REFERÊNCIAS

ANTT - **Agência Nacional de Transportes Terrestres**, 2019. Disponível em: <<http://www.antt.gov.br/>>. Acesso em: 15 novembro 2019.

APOLICE, Revista – **A importância do modal rodoviário para o Brasil**, 2019. Disponível em: <<https://www.revistaapolice.com.br/2013/03/gristec-explica-a-importancia-do-modal-rodoviario-para-o-brasil/>>. Acesso em: 06 novembro 2019.

BALLOU, R. H. **Logística empresarial: transporte, administração de materiais e distribuição física**. Tradução de Hugo T. Y. Yoshizaki São Paulo: Atlas, 2009.

BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição física**. 1. ed. São Paulo: Atlas S.A., 2010

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

INTELIPOST – **Cálculo de frete por uma transportadora**, 2019. Disponível em: <<https://www.intelipost.com.br/blog/como-e-feito-o-calculo-de-frete-por-uma-transportadora/>>. Acesso em: 06 novembro 2019.

MONTEIRO, A. B. F. C.; MARTINS, W. C.; RODRIGUES, F. H. **O processo de decisão do modal no transporte de carga**. Capítulo 9, p. 229-257. In: CAIXETA-FILHO, J. V.; MARTINS, R. S.(org.). **Gestão logística do transporte de cargas**. São Paulo: Atlas, 2010.

TRANSPORTES, Nacional – **Estradas brasileiras**, 2019. Disponível em: <<https://nacionaltransportes.com/blog/estradas-brasileiras/antt-voce-sabe-qual-funcao-da-agencia-nacional-de-transportes-terrestres/>>. Acesso em: 15 novembro 2019.

SETORIAL, Valor. **Tabela que provoca polêmica**. São Paulo: Valor, 2019

